

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Касымова Назокат Анваровна

Ташкентский государственный университет
востоковедения, доктор политических наук, профессор
NazokatKasymova08@gmail.com

Аннотация: Данная статья призвана определить наиболее значимые вопросы современных изменений на глобальном уровне с точки зрения мирового порядка, вокруг которых будет строиться дальнейший дискурс сотрудничества в центральноазиатском регионе.

Ключевые слова: Глобальная трансформация, мировой порядок, Центральная Азия, современные вызовы и угрозы, условия и возможности регионального сотрудничества.

CENTRAL ASIA IN MODERN GLOBAL TRANSFORMATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Abstract: This article aims to identify the most significant issues of contemporary changes at the global level from the perspective of the world order. The further discourse of cooperation in the Central Asian region is to be built around it.

Keywords: Global transformation, world order, Central Asia, modern challenges and threats, conditions and opportunities for regional cooperation.

ZAMONAVIY GLOBAL O'ZGARISHLAR SHAROITIDA MARKAZIY OSIYO: CHAQIRIQLAR VA IMKONIYATLAR

Annotatsiya: Ushbu maqola global darajadagi zamonaviy o'zgarishlarning eng muhim masalalarini jahon tartibi nuqtayi nazaridan aniqlashga qaratilgan bo'lib. Markaziy Osiyo mintaqasida hamkorlik diskursining keyingi rivojlanishi esa aynan shu masalalar atrofida shakllanadi.

Kalit so'zlar: Global transformatsiya, jahon tartibi, Markaziy Osiyo, zamonaviy chaqiriqlar va tahdidlar, mintaqaviy hamkorlik uchun sharoit va imkoniyatlar.

Введение: Современная глобальная трансформация относится к многогранным изменениям, которые перекраивают политический, экономический, социальный и культурный контент мироустройства. И если ранее внимание фокусировалось на растущей взаимосвязанности, взаимозависимости и интеграции между странами и регионами, то последние события на мировой арене ставят острые вопросы мирового кризиса и конфликта. Фактически это подтверждает существующую концепцию мирового порядка о продолжающемся сдвиге в динамике и структурах глобального управления, и многополярности международной системы, которая потенциально более нестабильна. Наблюдается дальнейшее перераспределение влияния и утверждение и/или переутверждение отдельными государствами своей собственной глобальной/региональной роли.

Цель и задачи: Один из основных компонентов современного дискурса – что есть глобальная трансформация, ее условия и те вызовы, а также возможности, которые она предоставляет национальным государствам, региональным институтам, остальным участникам системы международных отношений (политические, экономические, гуманитарные, культурные). Как это сочетается и какую роль в этих изменениях играет трансформация мирового порядка и каково место центральноазиатского региона в этой

структуре, каких новых вызовов можно и нужно ожидать, чтобы адекватно среагировать на негативные и позитивные последствия таких перемен.

Методы: в статье используется сравнительный анализ на основании фактического материала, обзор публикаций специалистов по проблеме глобализации и развития международной системы.

Обсуждение и результаты: По сути мировой порядок требует наличия следующих принципиальных условий:

- определенного баланса сил и интересов;
- жизнеспособных моделей наднационального управления и координации мировых процессов.
- привлекательных идеологий.

Дискуссия большей частью идет вокруг признания так называемого принципа плюрализма политических режимов, когда считается, что любой режим (в том числе и демократический) имеет свои преимущества и недостатки и сторонники данной концепции утверждают, что новые институты и структуры должны быть лишены идеологической направленности и только таким образом можно найти новые схемы взаимодействия [1]. Какую роль в этом играет глобализация, есть ли шанс использовать ее для создания основ нового международного порядка и возможно ли достижение подлинного баланса между различными странами и коалициями? Действительно ли мировой порядок претерпевает изменения крупнейшего масштаба с середины XX века? [2].

Поскольку договоренности между государствами всегда подвержены изменениям, мировой порядок — это вопрос определенной степени: он меняется со временем и его можно определить или «измерить по изменениям в распределении власти и ресурсов, а также в соблюдении норм, которые устанавливают легитимность». Более того, мировой порядок может стать сильнее или слабее из-за технологических изменений, которые меняют распределение военной и экономической мощи; внутренних социальных и политических изменений, которые влияют на внешнюю политику крупного государства; или транснациональных сил, таких как идеи или движения, которые могут выйти за пределы контроля правительств и изменить общественное восприятие легитимности преобладающего порядка [3].

Настоящее время характеризуется целым рядом глобальных кризисов и вызовов, которые выявили слабости возможного нового порядка и негативные аспекты глобализации. Пандемия COVID-19 и война в Украине, ускорили период трансформации и интенсифицировали разработку аналитиками различных сценариев мирового порядка, включая:

- возрождение однополярного порядка с новыми характеристиками,
- многополярный порядок,
- новый биполярный порядок,
- неполярный мир и возникновение множественных региональных гегемоний [4].

И если еще недавно преобладало мнение, что реализация какого-либо вышеозначенного сценария в краткосрочной перспективе маловероятно и при отсутствии всеобъемлющей, ощутимой угрозы или фундаментального сдвига в политической культуре, правила и структуры старого порядка сохранятся, хотя и в ослабленном состоянии. Идея о том, что мир в настоящее время находится в состоянии перехода, а мировой порядок еще не достиг своей стабильной формы, приобрела огромную популярность в официальных и академических кругах отдельных стран за последнее время. Сторонники этой идеи считают, что в ближайшем будущем следует ожидать существенных изменений, которые приведут к более стабильному порядку. И

действительно, последние перемены во внутренней и внешней политике основных держав, вызов глобальным и региональным альянсам, показывают усиление нестабильности и пролонгацию переходного периода.

Крайне важно понять сможет ли мировое сообщество, различные акторы системы международных отношений управлять переходом или трансформацией мирно, способствуя региональным альянсам, уважая культурные и цивилизационные различия ключевых игроков. Возможен ли диалог между крупными державами и консенсус относительно правил, которые будут определять международную систему?

Следующие глобальные тенденции, их расширение и углубление в том числе влияют на воплощение того или другого сценария:

- значительные технологические достижения и обширные глобальные коммуникационные сети и не поспевание за этими изменениями политических сообществ;
- угрозы перерастания незначительных конфликтов между политическими и международными субъектами в крупные конфронтации;
- обострение культурных и социальных разногласий и конфликтов;
- новые правила и стандарты торгово-экономической, инвестиционно-финансовой, научно-технической деятельности государств или межгосударственных объединений;
- увеличение военных бюджетов, разработка нового поколения вооружения и все более сложная и непредсказуемая военно-политическая ситуация в регионах Евразии;
- текущие региональные и локальные конфликты, изменяющие форматы и механизмы сотрудничества, также как и способы, технические возможности обеспечения международной и национальной безопасности;
- ускоренное реформирование системы ООН, международных и региональных организаций, сокращение финансирования программ иностранной помощи и программ развития.

В этом контексте роль и место Центральной Азии в международной системе возрастает, и следующие факторы являются определяющими:

- Первостепенное внимание стран региона поддержанию стабильности и обеспечению мирной эволюции к будущему порядку.
- Увеличение возможностей и перспектив торгово-экономического сотрудничества, разработка и реализация совместных экономических и иных проектов регионального уровня.
- Определенный прогресс в сфере самоидентичности региона и так называемого регионального сознания.
- Рост геополитической ценности или значимости региона как евразийской геостратегической платформы, в котором сходятся внутриконтинентальные векторы интересов России, Китая, Индии, Турции, Ирана, Пакистана и ряда других государств [5].

Следует отметить, что проблема интеграции Центральной Азии отошла несколько на второй план, одновременно, страны региона сфокусованы на организации самодостаточного пространства и продвижении совместных решений по важным вопросам жизнедеятельности и сотрудничества, в том числе формулирование единых подходов к реализации так называемых евразийских проектов. Значительное внимание странами региона уделяется устойчивому и динамичному развитию, системе коллективной безопасности, способной эффективно противостоять нынешним и будущим вызовам, и продвижению взаимовыгодных проектов сотрудничества на многостороннем и

двустороннем уровне, интенсификации межведомственных и субнациональных связей между отдельными территориями. Однако, некоторые эксперты даже полагают, что у Центральной Азии есть перспективы превратиться в панрегион, т.е. «глубоко интегрированный геополитический блок», охватывающий все аспекты сотрудничества: экономические, политические, культурные и безопасность» [6]. Такой целостный подход подразумевает создание единой стратегии по всем секторам, но в принципе фактически это интерпретация уже известной концепции «регионального сцепления», когда регион можно рассматривать на двух уровнях:

- регион играет определенную роль в отношениях между государствами (и основными действующими организациями) данного региона и остальным миром;
- регион формирует организационную основу внутрорегиональной стратегии по различному кругу вопросов.

Условия моделей или сетей взаимозависимости часто обуславливают такое региональное сцепление. Однако, его значение определяется не какой-то абсолютной взаимозависимостью, а тем как распространяется данная взаимозависимость, потенциалом и реальной ценностью основных действующих субъектов. За пределами региона она состоит в воздействие на внешние факторы: через влияние регионального экономического устройства или через политическую силу и авторитет. Особенно важно, когда внешние государства определяют свое отношение к отдельным государствам региона на региональном уровне [7].

Существуют различные уровни регионального сцепления:

- постепенное создание региональных организаций (институтов) в контексте углубления экономической интеграции;
- включение ряда институционально сильных межгосударственных устройств;
- уровень, основанный на сложной смеси традиционных межгосударственных связей;
- развитие конституционально консолидированных устройств;
- региональное сцепление может осуществляться в условиях нового мирового порядка, когда принципы территориальности и суверенитета заменяются моделями региональной идентификации и силы [8].

Наконец сцепление основывается на сильном региональном лидере, наличии сильных региональных институтов, гармонизации внутренней и внешней политики государств региона внутри их сферы влияния [9].

Существует также мнение, что «регионализм в Центральной Азии заключается не только в интеграции экономик или формировании альянсов безопасности; он заключается в создании стратегической идентичности, которая позволяет этим странам действовать коллективно на мировой арене» [10]. Поэтому согласование позиции позволит государствам региона действовать как единое целое, используя свою коллективную силу для переговоров о выгодных отношениях с основными акторами и одновременно защищая свою собственную автономию.

С точки зрения глобальных проблем и участия в их решения Центральная Азия следует отметить такие факторы, как:

- обеспечение мира, борьба с бедностью и создание правовой базы для внедрения новых технологий,
- трансформация мировой финансовой системы, необходимой достижения Целей в области устойчивого развития и выполняющая роль «глобальной сети страхования», [11]
- кризис в системе равенства и солидарности,
- смягчения последствий климатических изменений и обеспечения «климатической справедливости» включая заключение Пакта климатической солидарности (в

рамках которого все стороны прилагают дополнительные усилия для сокращения выбросов, а богатые страны мобилизуют финансовые и технические ресурсы для поддержки развивающихся экономик в рамках общих усилий, направленных на то, чтобы удержать потепление в допустимых пределах).

Таким образом, все более взаимосвязанная и динамичная геополитическая среда показывает, что Центральная Азия также может оказаться в центре глобальных сдвигов. Смогут ли страны региона, используя свою общую историю и стратегическое положение, сформировать единый блок, способный решать общие проблемы и извлекать выгоду из коллективных преимуществ, зависит на современном этапе от них [12]. С ростом глобальной взаимозависимости прочные связи внутри Центральной Азии могут помочь предотвратить монополизацию будущего региона внешними силами [13].

В любом случае, страны региона собираются выстраивать международное и региональное сотрудничество на принципах *инклюзивности* и *равноправия*, что означает система безопасности и структура порядка в Центральной Азии должна быть доступной для всех государств региона и открыта для потенциальных внерегиональных участников и в условиях этой системы и структуры все страны должны являться равными партнерами, независимо от размера территории или военно-политического и экономического потенциала, создавая благоприятную среду для эффективного диалога.

Заключение: Взаимозависимость ключевых процессов в регионе с общемировыми тенденциями диктует необходимость более тесного и скоординированного сотрудничества центральноазиатских стран, а также выработки согласованных позиций, диалога с международными организациями и странами-партнерами. Центральноазиатский регион должен также стать одним из стержней нового мирового порядка, основанного на принципах многополярности и многостороннего сотрудничества и опирающегося на международное право.

Источники и литература:

1. Grinin Leonid, Korotayev Andrey, Issaev Leonid et al. (2017). *World Order Transformation and sociopolitical destabilization. Working Paper. Available at: <https://philarchive.org/archive/GRIWOT>*
2. Joseph S Nye Jr. (2025). *How world order changes. The Strategist. April 2, 2025. Available at: <https://www.aspistrategist.org.au/how-world-order-changes/>*
3. Там же.
4. Sanaei Mehdi (2024). *The Transition of International Order: Current Debates and Future Directions. China Quarterly of International Strategic Studies. P. 133-153. Available at: <https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S2377740024500064>*
5. *Центральная Азия в условиях глобальной трансформации: Материалы XV Ежегодной конференции КИСИ при Президенте РК. / Под общ. ред. З.К. Шаукеновой. (2017). Астана: КИСИ.*
6. Laruelle, M. (2015). *Regionalism in Central Asia: New Geopolitical Game or Unfinished Agenda? Europe-Asia Studies. P. 271-288.*
7. Smith Peter H. (1992). *Introduction: The Politics of Integration: Concepts and Themes. //In Peter H. Smith (ed.), The Challenge of Integration: Europe and the Americas. New Brunswick, NJ: Transaction. P.5.*
8. Taylor Paul (1993). *International Organization in the Modern World. The Regional and Global Process. London: Pinter. Ch.4; Ruggie John (1993). Territoriality and Beyond: Problem of Modernity in International Relations. International Organization. Vol.47, #1. P.171-172.*
9. Neumann Iver (ed.) (1992). *Regional Great Powers in International Politics. London: Macmillan.*

10. UN news, March 20, 2025. Available at: <https://news.un.org/ru/story/2025/03/146247>
11. Talgat Kabdygali (2024). *Pan-regions and the new world order: Central Asian renaissance*. Available at: <https://daryo.uz/en/2024/10/07/pan-regions-and-the-new-world-order-central-asian-renaissance>.
12. Laruelle, M. (2015). *Regionalism in Central Asia: New Geopolitical Game or Unfinished Agenda? Europe-Asia Studies*. P. 271-288.
13. Roy, A. (2004). *Strategic Regionalism in Central Asia: Geopolitics and the Strengthening of Political and Economic Ties*. *Central Asian Survey*. P.151-165.

